

УДК: 631.92/581.1

ТУПРОҚ ХОССАЛАРИГА ЎСИМЛИК ҚОПЛАМЛАРИ МИҚДОРНИНГ ТАЪСИРИНИ ИЛМИЙ АСОСЛАШ

М.Диёрова.

Қарши давлат университети
Агрокимё ва экология кафедраси доценти

С.Ҳолиқова.

Қарши давлат университети
Агрокимё ва экология кафедраси
мустақил тадқиқотчиси.:

Ф.Мамадиёров

Қарши давлат университети Агрокимё ва экология кафедраси
ўқитувчиси., к/х.ф.фд.:

Аннотация: мақолада Қашқадарё вилояти Гузор массивидаги GTL заводи ва Шўртан газ мажмуаси тупроқ қопламида тарқалган оч тусли бўз тупроқлар хоссаларининг шаклланишида баҳорги мавсумларда ўсиб-ривожланадиган ўсимликларнинг аҳамияти ҳамда уларнинг хоссаларига таъсир этадиган ўсимликлар хосил қиладиган илдиз қолдиқлари миқдори аниқланганлиги таъкидланган

Калит сўзлар: тупроқ, зичлик, солиштирма оғирлик, говаклик, мавсум, ўсимлик, илдиз, статистика, қуриқ, корреляция.

Аннотация: В статье отмечается значение растений, произрастающих в весенний период, в формировании свойств легких сероземов, рассеянных в почвенном покрове завода СЖТ и Шуртанского газового комплекса в Гузорском массиве Кашкадарьинской области и определено количество корневых остатков, вырабатываемых растениями, влияющих на их свойства.

Ключевые слова: почва, плотность, удельный вес, пористость, время года, растение, корень, статистика, сухая, корреляция.

Annotation: In the article, it is noted that the importance of plants growing in the spring season in the formation of the properties of light gray soils scattered in the soil cover of the GTL plant and Shu'tan gas complex in the Guzor massif of Kashkadarya region and the amount of root residues produced by plants that affect their properties are determined.

Key words: soil, density, specific gravity, porosity, season, plant, root, statistics, dry, correlation.

Кириш. Бугунги кунда «дунёда глобал исиш, қурғоқчилик бўлишига сабаб атмосферада CO₂ газини ортганлигидир. Маълумотларга кўра, 2016-2023 йилда +0,7°C га органлиги кузатилган. Сўнги 5 йилликда атмосфера ҳарорати +1,5°C га кўтарилиб, дунёдаги 7,4 млрд. аҳолининг озик-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда бир қанча муаммолар юзага келмоқда. Жумладан, суғориладиган майдонлар глобал исишда сув тақчиллиги ҳамда жадаллик билан ишлов бериш натижасида деградацияга учраб чўлланиш ортиб бормоқда»². Шу сабабли аҳолини озик-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда чўл ва ярим чўл худудларида тарқалган тупроқ қопламларини тупроқ хоссаларини илмий жиҳатдан чуқур

² <https://www.fao.org> 2021

Ўрганиш ва уларнинг ривожланишини статистик математик жаҳатдан асослаш орқали иқлим шароитларининг таъсирига боғлиқлигини илмий жиҳатда ёритиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Дунёда ҳар бир тупроқ-иқлим шароитларини тадқиқ қилиниб аҳоли учун турли хил озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш борасида инновацион технолоғилар ишлаб чиқаришда тупроқ-иқлим шароитларини илмий жаҳатда ўрганиш асосида агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқиш борасида устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда. Натижада, ишлаб чиқилган мақбул агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқаришга жорий этилган. Бу борада, минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитларини чуқур таҳлил қилиб ривожланишда тупроқ хоссаларига таъсир этувчи омилларни математик таҳлиллар асосида илмий жиҳатдан исботлаш ҳамда ижобий таъсир этувчи омилларни билвосита қисман бошқариш орқали озиқ-овқат ишлаб чиқариш имкониятларини яратишга қаратилган тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Республикамызда Бугунги кунда Республикамызда 3,4 млн. га суғориладиган майдонлар мавжуд бўлиб, аҳолини озиқ-оқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондиришда жадаллик билан тупроқларга ишлов бериш натижасида, тупроқларнинг деградация учраб лаёқатлилиги кескин пасайиб бормоқда. Бундан ташқари, глобал исиш натижасида, мавжуд суғориладиган майдонларда сув тақчиллиги кузатилиб, суғориш манбаи сифатида ер ости сув ҳавзалардан бевосита фойдаланилмоқда. Бунда, минераллашган ер ости сувлари тупроқларнинг иккиламчи шўрланишига сабаб бўлмоқда. Республикамызда кейинги йилларда маҳаллий ва хорижий лойиҳалар асосида тупроқ иқлим шароитларини чуқур таҳлил қилиниб суғориш муддат ва меъёрларини тўғри белгилаш орқали минераллашган сувларнинг тупроқ хоссаларига салбий таъсири ва шўрланишига нисбатан мойиллиги камайишига эришилмоқда. Бу борада тадқиқотлар олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари»** тўғрисидаги қарориде ерлар деградацияси жараёнларининг олдини олиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш. «Мамлакатда ерлар деградациясига қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, ҳудудларда чўлланиш ва қурғоқчиликнинг олдини олиш, биохилмаҳилликни асраб қолиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш, ушбу йўналишдаги илғор илмий ишланмалар ва инновациялардан кенг фойдаланиш асосида минтақаларни барқарор ривожлантиришга эришиш» бўйича бир қатор вазифалар белгилаб берилган [1]. Шу сабабли, қуруқ оч тусли бўз тупроқ тарқалган майдонлардан самарали фойдаланиш мақсадида тупроқ хоссаларини яхшиланиш бўйича тупроқ кечадиган жараёнларни математик таҳлиллар асосида илмий ёндашиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: қуриқ ерлар тупроқ-иқлим шароитларини чуқур таҳлил қилиб тупроқ хоссаларининг ривожланишида таъсир этувчи омилларнинг таъсирига боғлиқлигини статистик таҳлиллар асосида илмий асослашдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида Қашқадарё вилояти Ғузор массивидаги GTL заводи ва Шўртан газ мажмуаси ҳудуди 38.32.28.758 даража шимолий кенглик, 65.53.46.002 даража шарқий узунлик, денгиз сатҳидан 384,4 метр баланликда тарқалган оч тусли бўз тупроқлар хоссалари ва баҳорги мавсумларда тупроқ қопламида табиий ҳолда ўсадиган ўсимликларининг илдиз қолдиқларини аниқлаш танланган.

Натижалар. Ғузур массивидаги GTL заводи ва Шўртан газ мажмуаси (ШКМ) атрофида тарқалган куриқ оч тусли тупроқлар шароитида жами 15 та таянч нуқтасидан ўсимликлар илдизи тарқалган тупроқ қатламларининг умумий физикавий хоссалари аниқланди [4.288 б.].

Олинган натижаларга кўра, GTL заводи атрофида тарқалган тупроқлардан олинган 1; 2 ва 3-кесмаларнинг 0-13 см қатламларида солиштирма оғирлиги 2,58 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,20-1,21 г/см³, ғоваклик 52,93-53,17% оралиғида бўлиб, 14-26 см қатламларида эса, солиштирма оғирлиги 2,62 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,30-1,32 г/см³, ғоваклик 49,67-50,22% оралиғида бўлган бўлса, 4; 5; 6; 7 ва 8-кесмаларнинг 0-14 см қатламларида солиштирма оғирлиги 2,58 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,19 г/см³, ғоваклик 53,70-53,90% оралиғида бўлиб, 15-28 см қатламларида эса, солиштирма оғирлиги 2,62-2,63 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,30 г/см³, ғоваклик 50,38-50,57% оралиғида бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

Шўртан газ мажмуаси (ШКМ) атрофида тарқалган тупроқлардан олинган 1; 2; 3 ва 4-кесмаларнинг 0-18 см қатламларида солиштирма оғирлиги 2,58 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,17-1,18 г/см³, ғоваклик 52,93-53,70%, 19-31 см қатламларида эса, солиштирма оғирлиги 2,63 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,29-1,30 г/см³, ғоваклик 50,65-50,92% оралиғида бўлган бўлса, 5; 6 ва 7-кесмаларнинг 0-19 см қатламларида солиштирма оғирлиги 2,59 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,17-1,18 г/см³, ғоваклик 54,75-54,93% оралиғида бўлиб, 20-33 см қатламларида эса, солиштирма оғирлиги 2,64 г/см³, ҳажм оғирлиги 1,29 г/см³, ғоваклик 50,94-51,12% оралиғида бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Ғузур массивидаги тупроқларнинг умумий физикавий хоссалари

№	Кесма рақами, №	Қатлам, см	Солиштирма оғирлик, г/см ³	Ҳажм оғирлик, г/см ³	Ғоваклик, %
GTL заводи					
1	1	0-13	2,58	1,21	52,93
		14-28	2,62	1,31	49,81
2	2	0-13	2,58	1,20	53,36
		14-28	2,62	1,32	49,67
3	3	0-13	2,58	1,21	53,17
		14-28	2,62	1,30	50,22
4	4	0-13	2,58	1,19	53,70
		14-28	2,62	1,30	50,38
5	5	0-13	2,58	1,19	53,77
		14-28	2,62	1,30	50,41
6	6	0-13	2,58	1,19	53,80
		14-28	2,63	1,30	50,40
7	7	0-14	2,58	1,19	53,85
		15-28	2,63	1,30	50,45
8	8	0-14	2,58	1,19	53,90
		15-28	2,63	1,30	50,57
Шўртангаз кимё мажмуаси					
9	1	0-18	2,58	1,18	54,26
		19-31	2,63	1,30	50,65
10	2	0-18	2,58	1,17	54,54

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

		19-31	2,63	1,30	50,66
11	3	0-18	2,58	1,17	54,54
		19-31	2,63	1,30	50,75
12	4	0-18	2,58	1,17	54,59
		19-31	2,63	1,29	50,92
13	5	0-19	2,59	1,17	54,75
		20-33	2,64	1,29	50,94
14	6	0-19	2,59	1,17	54,82
		20-33	2,64	1,29	51,02
15	7	0-19	2,59	1,17	54,93
		20-33	2,64	1,29	51,12

Ҳар бир тупроқ тури тарқалган шароити, ўсимликлар қоплами ва антропоген омиллар таъсирига мос равишда, уларнинг умумий физикавий хоссалари турлича бўлади. Умумий физикавий хоссалар тупроқ унумдорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳон тажрибасида, тупроқ қопламларининг ҳосил бўлиши ва ривожланишида ўсимлик қопламлари аҳамиятлидир. Жумладан В.Докучаевнинг тупроқларнинг тарқалишида горизонталлик ва вертикаллик қонуниятида тупроқларнинг ҳосил бўлишида унинг хоссаларига таъсири ўсимликлар қопламларининг миқдорига кўра, унинг микробиологик, сув-физик ва кимёвий хоссалирига ижобий ёки салбий таъсир этади.

Олиб борган тадқиқотларида куриқ оч тусли бўз тупроқлар шароитида Кишки мавсумларда бўладиган ёғингарчиликлар 52,5 мм ни, эрта баҳор март ойида эса 56,4 мм, апрелда эса 19,2 мм ни ташкил қилганда асосан баҳорги мавсумда ўсиб-ривожланадиган ўсимликлардан йўғонтумшук қорабош (*Carex pachystylis J. Gay*) ўсимлиги 3049,7 – 3707,2 минг дона/га, афғон бойчечаги (*Gagea afghanica A. Terracc*) 1673,6 – 1871,3 минг дона/га ва нўхотак (*Vicia sp*) 1109 – 1182 минг дона/га ни ташкил этиши таъкидлаб [8.437-444 б.], табиий ҳолларда ўсадиган бу ўсимликлардан 206 – 248,3 ц/га кўк масса ҳосил қилиши таъкидланган [9.334-338 б.].

Шу боис, олиб борган тадқиқотимизда куриқ оч тусли бўз тупроқлар шароитида баҳорги мавсумларда ўсиб ривожланадиган яйлов ўсимликларининг тупроқ қатламларида тўпланадиган илдиш қолдиқлари аниқланди [2.132-139 б.]. Олинган натижаларга кўра, Ғузор массивидаги GTL заводи атрофида тарқалган куриқ оч тусли тупроқлар шароитида 8 та таянч нуктасидан қайтариқлар асосида 0-28 см қатламларидаги илдиш қолдиқлари 37,3 ц/га дан 37,96 ц/га гача, Шўртан газ мажмуаси атрофидаги тупроқ қопламларидан 7 та таянч нуктасидан қайтариқлар асосида 0-28 см қатламдан илдиш қолдиқларининг миқдори 38,01 – 40,17 ц/га оралиғида бўлганлиги аниқланди (2-жадал).

Тупроқ қатлампидан олинган илдиш қолдиқлар миқдорининг статистик таҳлилида, энг кичик муҳим фарқ ($\text{ЭКФ}_{05 \text{ ц/га}}$) 95% ли эҳтимолликда GTL заводи ва Шўртан газ мажмуаси (ШКМ) тупроқ қатламлари бўйича мос равишда 1,709; 1,830 ц/га ни. ташкил этган бўлиб, энг кичик муҳим фарқ ($\text{ЭКФ}_{05 \%}$) тегишлича 4,533; 4,720% ни, тупроқ қатламларида илдиш қолдиқлари ўртача ҳосил тегишлича 37,71; 38,78 ц/га, тажриба ҳатолиги (S_x) мос равишда 0,590; 0,631 ташкил этган. (2-жадвал).

2-жадвал

Гузур массивидаги тупроқларда ўсимликлар илдиз қолдиқлари, ц/га

Кесма рақами	Илдиз ва анғиз қолдиқлари, ц/га							
	Қайтариқлар			Ўрта ча	Қайтариқлар			Ўртач а
	I	II	III		I	II	III	
	GTL заводи				Шўртангаз кимё мажмуаси			
1	36,16	38,02	37,73	37,31	38,219	36,706	39,116	38,01
2	38,94	36,40	37,21	37,52	38,408	37,517	38,823	38,25
3	37,95	36,45	38,42	37,61	36,721	39,386	38,533	38,21
4	37,55	38,32	37,65	37,84	39,171	38,454	38,319	38,65
5	36,90	38,02	38,52	37,81	38,666	38,606	39,373	38,88
6	38,29	37,88	37,43	37,87	38,252	40,251	39,302	39,27
7	36,47	38,69	38,07	37,74	41,350	40,594	38,574	40,17
8	37,93	36,59	39,36	37,96				
Тажриба ҳатолиги Sx				0,590	Тажриба ҳатолиги Sx			0,631
Ўртача ҳатоликнинг фарқи Sd				0,834	Ўртача ҳатоликнинг фарқи Sd			0,893
Энг кичик муҳим фарқ (05) ц/га				1,709	Энг кичик муҳим фарқ (05) ц/га			1,830
Энг кичик муҳим фарқ (05) %				4,533	Энг кичик муҳим фарқ (05) %			4,720
Стандартдан оғиши S				1,021	Стандартдан оғиши S			1,094
Вариация коэффиценти Cv %				2,708	Вариация коэффиценти Cv %			2,820

Бундай ишончли натижаларга таянган ҳолда, тупроқнинг умумий физикавий хоссалари билан дон ҳосили ва сифати ўртасида коррелятив боғлиқлигини ўрганиш мумкин.

Қуриқ оч тусли бўз тупроқларда олиб борган тадқиқотларимизда, баҳорги мавсумларда ўсиб ривожланадиган ўсимликларнинг илдиз тизимларининг ривожланиши натижасида, тупроқда тўпланадиган ўсимлик қолдиқлари миқдори унинг умумий физикавий хоссаларига боғлиқлиги математик ҳисоблашлар орқали аниқланган [3.255 б.].

Шунингдек, GTL заводи худудидаги тупроқларнинг ҳажм оғирлигинининг тупроқ қатламларида ўсимлик қолдиқлари (илдиз ва анғиз) миқдорининг кўпайиб бориши билан тескари қонуният асосида изоҳлаш мумкин. Бунга кўра, тупроқда қатламларидаги илдиз ва анғиз қолдиқлари миқдорига коррелятив боғлиқлик асосида тупроқ ҳажм оғирлигини камайишини таҳлил қиладиган бўлсак, илдиз ва анғиз қолдиқлари ҳамда ҳажм оғирлигига орасидаги корреляция жуда юқори ($r=0,973=\sqrt{0,987}$; $y=28,808x+73,767$) эканлиги аниқланди (1-расм).

1-расм. Ҳажм оғирлигига илдиз қолдиқларига коррелятив боғлиқлиги

GTL заводи ҳудудидаги тупроқларнинг ғовақлиги тупроқда тўпланадиган илдиз қолдиқлари билан изоҳлаш мумкин. Тупроқнинг ғовақлигини ортишида илдиз қолдиқлари билан мутаносиб равишда боғлиқлик мавжудлиги аниқланди.

2-расм. Тупроқ ғовақлигининг илдиз қолдиқларига коррелятив боғлиқлиги

Бунда, тупроқда тўпланадиган ўсимлик илдиз қолдиқлари миқдори билан тупроқнинг ғовақлигини орасидаги корреляция юқори ($r=0,9734=\sqrt{0,987}$; $y=1,4257x-1,8829$) эканлиги аниқланди (2-расм).

Шўртан газ мажмуаси (ШКМ) ҳудудидаги тупроқларнинг ҳажм оғирлигинининг тупроқ қатламларида ўсимлик қолдиқлари (илдиз ва анғиз) миқдори билан тескари қонуният асосида изоҳлаш мумкин. Бунга кўра, тупроқда қатламларидаги илдиз ва анғиз қолдиқлари миқдorigа коррелятив боғлиқлик асосида тупроқ ҳажм оғирлигини камайишини таҳлил қиладиган бўлсак, илдиз ва анғиз қолдиқлари ҳамда ҳажм оғирлигига орасидаги корреляция жуда юқори ($r=0,896=\sqrt{0,946}$; $y=175,87x+255,68$) эканлиги аниқланди (3-расм).

3-расм. Ҳажм оғирлигига илдиз қолдиқларига коррелятив боғлиқлиги

Туркистон тоғ тизмасида вертикал зоналикда тарқалган лалмикор тупроқлар шароитида ўсадиган ўсимликлар қопламнинг тупроқдаги гумусли ҳолати, гумус моддаларининг шаклланиши механизмига ва сув-физик хоссаларининг ўзгаришига боғлиқлиги тадқиқ этилган [7.23 б.].

Таъкидланишича, ўсимлик қопламлари тупроқнинг ривожланиши ва унумдорлигига катта таъсир кўрсатади. Жумладан, суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар хоссаларига антропоген омилларнинг таъсирида йиллар мобайнида тупроқ қатламларида ўсимлик қолдиқлари билан бойитиб бориш натижасида тупроқларнинг агрофизик ва агрокимёвий хоссалари мақбуллашгани илмий жиҳатдан исботланган [5.15 б.; 6. 54-60 б.]

Шўртан газ мажмуаси (ШКМ) худудидаги тупроқларнинг ғоваклиги тупроқда тўпланадиган илдиз қолдиқлари билан изоҳлаш мумкин. Тупроқнинг ғоваклигини ортишида илдиз қолдиқлари билан мутаносиб равишда боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. Бунда, тупроқда тўпланадиган ўсимлик илдиз қолдиқлари миқдори билан тупроқнинг ғоваклигини орасидаги корреляция юқори ($r=0,8874=\sqrt{0,942}$; $y=3,589 x-150,51$) эканлиги аниқланди (4-расм).

Бунга кўра, олиб борилган тадқиқотлардан олинган натижалар асосида тупроқнинг умумий физикавий хоссалари билан ўсимликлар илдизи ўртасида коррелятив боғлиқлик бўлган.

4-расм. Тупроқ ғоваклигининг илдиз қолдиқларига коррелятив боғлиқлиги

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида, қуриқ оч тусли бўз тупроқларнинг умумий физикавий хоссалари ўсимлик қопламига боғлиқ равишда маълум қонуният асосида ўзгариши таъкидланган.

Ғузор массивида тарқалган қуриқ оч тусли бўз тупроқлар қатламларида тўпланадиган илдиз қолдиқлари миқдори ортиб боришида уларнинг ҳажм оғирлигининг камайиши, тупроқнинг ғоваклигини ортишини таъминлаши таъкидланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари» тўғрисидаги Қарори Lex.uz
2. Дала тажрибаларни ўтказиш услублари. – Т. ЎзПИТИ, 2007. – Б. 132-139.
3. Доспехов Б.А. Методы полевого опыта – М. Агропромиздат, 1985. С. 255.
4. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Т. Мехнат, 1963. – 228 с.
5. Мамадиёров. Ф.Д. Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар хоссаларига органик ўғитлар, дуккакли дон ва ем-хашак экинларининг таъсири. Афтореф. Дисс.. к/х фалсафа фанлари доктори Тошкент-2022 15 бет.
6. Мамадиёров Ф.Д., Курбонов М., Гафурова Л.А. Дон ва дуккакли экинларнинг тупроқ агрофизик хоссаларига таъсири Ўзбекистон аграр фани хабарномаси №3 (81) Тошкент – 2020. 54-60 бет.
7. Шадиева Н.И. Вертикал зоналикда тарқалган тупроқларнинг гумусли ҳолати, гумус моддаларининг шаклланиш механизмини тадқиқ этиш (Туркистон тоғ тизмаси мисолида). Автореф. дисс... биология фанлари доктори. – Тошкент, 2018. – 23 б.
8. Ҳолиқова С., Диёрова М., Мамадиёров Ф., Эргашева О. Енгил қумоқ тупроқлар тарқалган Ғузор массивининг тупроқ иқлим шароитлари. // “Барқарор ривожланиш мақсадлари: хорижий тажриба ва Ўзбекистон амалиёти” мавзуида халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент – 2024. Б. 437-444.
9. С.Ҳолиқова., М.Диёрова., Ф.Мамадиёров, О.Эргашева. Яйловларнинг тупроқ-иқлим шароитларини ўрганиш ва улардан самарали фойдаланиш. // “Барқарор ривожланиш мақсадлари: хорижий тажриба ва Ўзбекистон амалиёти” мавзуида халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент – 2024. Б. 334-338.
10. <https://www.fao.org/news/story/en/item/1412745/icode/>